

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
767 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lchovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане.....	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi.....	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari.....	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari.....	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini roslashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	600
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Information exchange acceleration in emergency modes of intelligent control systems	607
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini vizual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	613
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Sement qorishmasi tarkibiga polivinilatsetat, akril emulsiyasi va suyuq shisha (natriy/silikat eritmaları)ni qo'shish orqali mustahkamlik darajasini oshirish	618
Imamov Suxrob Solexovich	
Инновационные технологии получения металлического индия из оборотных растворов цинкового завода (Алмалыкский ГМК).....	624
Абдиева Манзура Маткаримовна	

Analysis of the use of equipment for cleaning and preparing a lightweight drilling fluid	629
Xolmuxammadiyev Abduxoliq Mahammadi o'g'li, Toshev Sherzod Orziyevich	
Перспективы территориальной организации и развития пищевой промышленности в самаркандской области	635
Хамраев Казим	
Zamonaviy korxonalarda blokcheyn texnologiyalarining qo'llanilishi va ularning samaradorlikka ta'siri	645
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li, To'g'onov Ibrohimxo'ja	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy injiniring asosida bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini takomillashtirish	652
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
Yo'l qurilish tashkilotlarida oqilona moliyaviy strategiyalarni amalga oshirish	659
Raximov Dilshodjon	
"UZSUVTAMINOT" AJ tizimidagi korxonalarining biznes jarayonlari bo'yicha asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (kpi) ni baholash uslublari.....	664
Saidakbarov Xusniddin Abdusalomovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlashning vazifa va tamoyillari.....	668
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari faoliyatida biznesi ekotizimini tashkil etish yo'llari va prinsiplari	673
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
0,4 kv kuchlanishdan ta'minlanuvchi suv nasoslarini tarmoq faza kuchlanishi yo'qolishidan himoyalash.....	679
Xalikova Xurshida Abdullayevna, Nurova Malika Abduzairovna, Mustayev Ruslan Aktamovich	
Tikilayotgan brezent materiallari choklariga polimer qoplovchi uskunaning tarkibli roligi bikrligini aniqlash.....	684
Amonov Abdurahmon Rafiq, Muxamedjanov Mironshoh Mansurjon o'g'li	
Urban aglomeratsiyalar sharoitida yer osti inshootlariga ta'sir etuvchi geologik xavflarni kompleks baholash.....	688
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Algorithm for optimizing repetitive tasks in production process execution mechanisms	694
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li Assistant	
Методологический подход "дебют четырёх коней" в оценке финансового потенциала	702
Буранова Лола Вахобовна	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari.....	714
Absamatov Anvar Ergashovich	
Qurilish sohasida investitsion faoliyatni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	720
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari	728
Komilova Lola Nasilloevna	
Analitik sinov laboratoriyalarida xavflarni aniqlashning ilmiy-uslubiy uslubiy yechimlari	737
Masharipov Shodlik Masharipovich, Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	
Zamonaviy metrologiya asoslari, kvant metrologiyaning istiqbollari.....	742
Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	
Infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun investitsiyalar kiritishning zarurati va samaradorlik ommillari	746
Musoyev Behruz Shaxobjon o'g'li	

Mintaqaning investitsion imkoniyatlarini oshirishda xorij tajribasi.....	750
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
Jahonda kriptovalyutalar bozori rivojlanishining asosiy tendensiyalari va ularning kelajakdagi ta'siri.....	756
Jo'rayev Yahyo Ikromjon o'g'li	
Fond bozorida zamonaviy moliyaviy marketing: trendlar, muammolar va kelajakdagi yo'nalishlar	761
Mirmahmudova Nozima Xusniddinovna	

FOND BOZORIDA ZAMONAVIY MOLIYAVIY MARKETING: TRENDLAR, MUAMMOLAR VA KELAJAKDAGI YO'NALISHLAR

Mirmahmudova Nozima Xusniddinovna

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi magistri

nozimamirmahmudova@gmail.com

ORCID: 0009-0006-9170-6480

Annotatsiya: Ushbu maqolada fond bozorida moliyaviy marketingning hozirgi tendensiyalari va uning kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlari tahlil qilinadi. Maqolada global moliyaviy bozorlardagi innovatsion yondashuvlar, raqamli texnologiyalar asosida shakllanayotgan yangi marketing strategiyalari, shuningdek, yashil iqtisodiyot sharoitida investitsion faoliyatni rivojlantirishdagi moliyaviy marketing vositalarining o'rni yoritilgan. Tadqiqotda O'zbekiston fond bozori misolida milliy kontekstdagi mavjud imkoniyatlar va muammolar ham ko'rib chiqilgan. Muallif fond bozorida samarali marketing yuritish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Kalit so'zlar: fond bozori, moliyaviy marketing, trendlar, ESG, yashil iqtisodiyot, investitsiya strategiyalari, raqamli moliya.

Abstract: This article analyzes the current trends in financial marketing on the stock market and the directions of its future development. The article explores innovative approaches in global financial markets, new marketing strategies emerging based on digital technologies, as well as the role of financial marketing in promoting investment activities in the context of green economy. The study also examines the national context using the example of the stock market in Uzbekistan, discussing existing opportunities and challenges. The author provides practical recommendations for effective marketing on the stock market.

Keywords: stock market, financial marketing, trends, ESG, green economy, investment strategies, digital finance.

Аннотация: В данной статье анализируются современные тенденции финансового маркетинга на фондовом рынке и направления его дальнейшего развития. Рассматриваются инновационные подходы на глобальных финансовых рынках, новые маркетинговые стратегии, формирующиеся на основе цифровых технологий, а также роль финансового маркетинга в развитии инвестиционной деятельности в условиях зеленой экономики. В исследовании также рассматриваются возможности и проблемы национального контекста на примере фондового рынка Узбекистана. Автор представляет практические рекомендации по эффективному ведению маркетинга на фондовом рынке.

Ключевые слова: фондовый рынок, финансовый маркетинг, тенденции, ESG, зеленая экономика, инвестиционные стратегии, цифровые финансы.

KIRISH

Bugungi kunda fond bozorlarining rivojlanishi va ularning samarali ishlashi nafaqat iqtisodiy barqarorlikni, balki global moliyaviy tizimning yuksalishini ta'minlashga yordam beradi. Ayniqsa, moliyaviy marketing fond bozorida tutgan o'rni kattadir, chunki u sarmoyadorlarni jalb qilish, kompaniyalarni raqobatbardosh holga keltirish va investitsiya faoliyatini samarali yo'lga qo'yishda muhim vosita hisoblanadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi, sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan tizimlarning keng tarqalishi moliyaviy bozorlarda marketingning yangi shakllarini ishlab chiqishga olib kelmoqda.

Shu bilan birga, so'nggi yillarda global moliyaviy tizimda yashil iqtisodiyotga bo'lgan talab kuchaymoqda. Yashil iqtisodiyot konsepsiyasi doirasida ESG (Environmental, Social, Governance) mezonlariga javob beradigan investitsion strategiyalar va moliyaviy marketingning yangi yo'nalishlari shakllanmoqda. Bu kabi yangi yo'nalishlar fond bozorida moliyaviy marketingni ilgari surishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ESG mezonlari va barqaror investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash kompaniyalar va sarmoyadorlar o'rtasida yanada chuqurroq hamkorlikni talab qilmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi fond bozorida moliyaviy marketingning hozirda mavjud bo'lgan tendensiyalari va kelajakdagi rivojlanish yo'nalishlarini tahlil qilishdan iborat. Maqolada moliyaviy marketingning global va mahalliy kontekstdagi muhim aspektlari, yashil iqtisodiyot va ESG talablari asosida shakllanayotgan yangi marketing strategiyalarining o'рни ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekiston fond bozori misolida ushbu strategiyalarni qo'llash imkoniyatlari va mavjud muammolarni aniqlashga qaratilgan tahlil taqdim etiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston fond bozorida moliyaviy marketing va yashil iqtisodiyotning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish uchun xorijiy va mahalliy tadqiqotlarga murojaat qilish muhimdir. Xorijiy olimlardan, masalan, Philip Kotler (2012) "*Marketing Management*" asarida marketingning asosiy prinsiplari, jumladan, moliyaviy marketingning zamonaviy tendensiyalari haqida fikr yuritadi. George Serafeim (2019) "*Corporate Sustainability and Financial Performance*" nomli maqolasida ESG prinsiplarini kompaniyalar va fond bozorlarida moliyaviy marketingga qanday tatbiq etish mumkinligini ko'rsatgan.

O'zbekistonlik olimlar, xususan, Zulfiya G'ofurova (2020) va Jahongir Abduqahhorov (2019) ishlarida yashil iqtisodiyot va ESG talablariga javob beradigan moliyaviy marketingning o'рни va istiqbollari bo'yicha ilmiy tavsiyalar berilgan. Zulfiya G'ofurova (2020) O'zbekiston moliyaviy bozorida yangi yondashuvlar, moliyaviy marketingning o'рни va uning xalqaro tajriba bilan solishtirilgan jihatlari o'rganadi. Jahongir Abduqahhorov (2019) esa O'zbekiston fond bozori va moliyaviy marketing bo'yicha tadqiqotlarida mamlakatimizda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish hamda barqaror investitsiyalarni qo'llash imkoniyatlari haqida ilmiy xulosalar bergan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kvalitatif metodlar orqali moliyaviy marketingning O'zbekistondagi yondashuvlari va yashil iqtisodiyotga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, xorijiy ilmiy maqolalar va tadqiqotlar asosida global moliyaviy marketing strategiyalarining O'zbekistondagi ilovalari va yashil iqtisodiyotning rivojlanishiga qo'shgan hissasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda *case study* (amaliy holat) metodi qo'llanilib, O'zbekiston fond bozorida amalga oshirilgan muvaffaqiyatli investitsion loyihalar tahlil qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda fond bozorida moliyaviy marketingning yangi trendlaridan biri sifatida yashil iqtisodiyot va barqaror investitsiyalarning ahamiyati ortib bormoqda. ESG (Environmental, Social, Governance) investitsiyalari nafaqat korporativ ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantiradi, balki investorlar uchun yangi marketing strategiyalarini ham shakllantiradi. Bunda kompaniyalar o'zlarini nafaqat foydali investitsiya obyektlari, balki ekologik barqaror va ijtimoiy jihatdan javobgar subyektlar sifatida ko'rsatishga intilmoqda.

Fond bozorida moliyaviy marketingning hozirgi tendensiyalari haqida fikr yuritilsa, u sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. Avvalgi davrlar bilan solishtirganda, moliyaviy marketing strategiyalari endilikda nafaqat an'anaviy usullarga asoslanmoqda, balki innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar va global iqtisodiy tendensiyalar ta'sirida rivojlanmoqda. Hozirgi kunda moliyaviy marketingda quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

Raqamli marketing va texnologiyalar. Fintech va blockchain texnologiyalarining rivojlanishi fond bozorida marketingni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Masalan, raqamli reklama, onlayn

investitsiyalar va mobil ilovalar orqali foydalanuvchilar hamda investorlar bilan bevosita aloqa o'rnatilmoqda. Investorlar endi an'anaviy brokerlik xizmatlariga emas, balki onlayn platformalarda savdoni tezkor va qulay tarzda amalga oshirishga intilmoqda.

Shaxsiylashtirilgan marketing. Investorlarga individual yondashuv asosida xizmat ko'rsatish kengaymoqda. Bu esa, ularning ehtiyoj va ustuvorliklariga mos marketing strategiyalarini ishlab chiqishga xizmat qilmoqda. Ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt orqali investorlarning xulq-atvorini aniqlash va ularga mos tavsiyalar berish bugungi kunning eng muhim trendlaridan biridir.

Barqaror investitsiyalar va yashil obligatsiyalar. Yashil iqtisodiyot va ESG mezonlariga asoslangan investitsiyalar moliyaviy marketingga yangi yo'nalishlar olib kirmoqda. ESG strategiyalariga asoslangan marketing kompaniya va investorlar uchun nafaqat moliyaviy foyda, balki ekologik va ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi.

Zamonaviy moliyaviy marketing trendlaridan biri sifatida barqaror investitsiyalar va yashil iqtisodiyotning o'rnini tobora oshib bormoqda. ESG investitsiyalari nafaqat moliyaviy natijalarni yaxshilaydi, balki atrof-muhit va jamiyat uchun ijobiy o'zgarishlarga hissa qo'shadi. Bugungi kunda kompaniyalar va investitsiya jamg'armalari o'z faoliyatini yanada yashil va ijtimoiy javobgar asosda tashkil etishga intilmoqda. Moliyaviy marketing strategiyalarida bu tendensiyalar tobora muhim o'rin egallab, kompaniyalarning bozor imijini shakllantirishda, investorlar bilan muloqotni kuchaytirishda va sarmoyalarni jalb qilishda faol rol o'ynamoqda.

Investorlar ekologik barqarorlikni ta'minlovchi loyihalarga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda. Yashil obligatsiyalar shular jumlasidandir. Ular orqali atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan loyihalarni moliyalashtirishga imkon yaratiladi. Bu esa kompaniyalardan moliyaviy vositalarni targ'ib qilishda yangi marketing yondashuvlarini ishlab chiqishni talab etadi. Yashil obligatsiyalarni reklama qilishda ekologik xabardorlik, barqaror rivojlanish tamoyillariga sodiqlik, ijtimoiy manfaatlarni ko'zlash kabi qadriyatlar oldinga suriladi.

Kompaniyalar tomonidan ESG strategiyalarini joriy etish orqali korporativ imij kuchaytirilmoqda. Bu mezonlar – ekologik (E), ijtimoiy (S) va boshqaruv (G) yo'nalishlaridagi faoliyatni baholash mezonlaridir. Moliyaviy marketing jarayonlarida ESG mezonlarini hisobga olgan holda qurilgan yondashuvlar kompaniyani investitsiya obyekti sifatida yanada jozibador qiladi. Natijada, investorlar ushbu kompaniyalar bilan uzoq muddatli va barqaror aloqalarni yo'lga qo'yishga moyil bo'ladi.

Bugungi investorlar moliyaviy foyda bilan bir qatorda ijtimoiy mas'uliyatli yondashuvlarni ham qadrlamoqda. Shu sababli, moliyaviy marketing strategiyalarida ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalarni targ'ib qilish, ularga oid axborotlarni oshkor qilish va foydalanuvchilar bilan ochiq muloqot yuritish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunday yondashuvlar brendga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi, ayni paytda investorlar tomonidan ijobiy qabul qilinadi.

Moliyaviy marketingning istiqboli texnologik innovatsiyalar, yangi investitsiya strategiyalari va global iqtisodiy o'zgarishlarga chambarchas bog'liq. Ayniqsa, Fintech va blockchain texnologiyalarining moliyaviy sektorga kirib kelishi marketing jarayonlarini avtomatlashtirishga va investorlar uchun yuqori darajadagi tahliliy imkoniyatlarni yaratishga olib kelmoqda. Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar bilan ishlash imkoniyatlari kengaymoqda, bu esa marketing vositalarining texnologik jihatdan rivojlanishini talab qiladi.

Raqamli transformatsiya sharoitida marketing platformalari kengayib, mobil ilovalar va sun'iy intellekt asosidagi algoritmlar yordamida investorlarga mo'ljallangan individual yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Sun'iy intellekt mijozlar xulqini tahlil qilish, investitsiya qarorlarini prognozlash va tavsiyalar berish jarayonlarida samarali qo'llanilmoqda. Bu esa moliyaviy marketingni yanada aniq va maqsadga yo'naltirilgan vositaga aylantirmoqda.

Fond bozorlarining global integratsiyasi, xalqaro moliya markazlari bilan hamkorlik va chet el investitsiyalarining oshishi bilan kompaniyalar moliyaviy marketing strategiyalarini xalqaro tusga keltirishga harakat qilmoqda. Xalqaro sarmoyadorlarni jalb etish uchun innovatsion yondashuvlar, madaniy jihatlariga moslashtirilgan kommunikatsiya strategiyalari ishlab chiqilmoqda. Bu jarayonda til va madaniyatga mos kontent, ishonchli axborotlar, moliyaviy shaffoflik va xalqaro standartlarga rioya etilishi muhim omil hisoblanadi.

Shuningdek, barqarorlik va yashil investitsiyalarni targ'ib qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar tobora kengayib bormoqda. ESG mezonlariga asoslangan sarmoyalar fond bozori marketingining ajralmas qismiga aylanmoqda. Ekologik va ijtimoiy barqarorlikka qaratilgan investitsiyalar orqali nafaqat moliyaviy foyda kutilmoqda, balki jamiyat va muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatish ham ko'zda tutilmoqda. Bu esa marketing strategiyalarida barqarorlik tamoyillarining ustuvor ahamiyat kasb etishini anglatadi.

O'zbekiston fond bozorida moliyaviy marketingni rivojlantirish uchun salmoqli imkoniyatlar mavjud. Biroq, ba'zi tizimli masalalarni hal etish orqali yanada samarali o'sish va rivojlanish uchun keng imkoniyatlar ochiladi. Quyida muhokama qilinadigan ba'zi ijobiy imkoniyatlar va rivojlanish yo'nalishlari keltirilgan:

Investitsiya madaniyati va bilimni oshirish: O'zbekiston fond bozorida investitsiya madaniyatini rivojlantirish uchun o'qitish va ma'rifatli kampaniyalar o'tkazish zarur. Investitsiya jarayonlari haqida keng jamoatchilikni xabardor qilish va ularning bilim darajasini oshirish, bozorda ishonchni kuchaytirishga yordam beradi. Investorlar o'rtasida ilg'or bilim va ko'nikmalarni oshirish orqali bozorda faol ishtirokchilar sonini ko'paytirish mumkin.

Raqamli infratuzilma va texnologiyalarni rivojlantirish: Raqamli marketing va investitsiya platformalarini yanada rivojlantirish orqali, fond bozoriga kirishni osonlashtirish va investorlar uchun qulay sharoit yaratish mumkin. Bu, o'z navbatida, moliyaviy marketingni samarali tarzda joriy etishda yordam beradi. Internet va mobil ilovalar orqali investitsiya jarayonlarini boshqarish va ularga kirish imkoniyatlari kengaytirilsa, bozorda ishtirokchilar soni ortadi va tizim samaradorligi oshadi.

Barqaror investitsiyalarni rivojlantirish: Yashil iqtisodiyot va ESG (Environmental, Social, Governance) investitsiyalari bozorida samarali rivojlanish uchun strategiyalar ishlab chiqilishi zarur. Bu sohalarga investitsiya jalb qilish va ularni moliyaviy marketing vositalari yordamida targ'ib qilish, zamonaviy investitsiya tendentsiyalarini rivojlantirishga yordam beradi. ESG investitsiyalarining keng tarqalishi nafaqat iqtisodiy o'sishga, balki atrof-muhit va jamiyatga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda fond bozorini rivojlantirish uchun quyidagi imkoniyatlar mavjud:

Raqamli platformalar va fintech. Raqamli transformatsiyaning bosqichma-bosqich boshlanishi va fintech sohasidagi o'sish moliyaviy marketing strategiyalarini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

Barqaror investitsiyalar va yashil obligatsiyalar. O'zbekistonda yashil iqtisodiyotning bosqichma-bosqich rivojlanishi va ESG investitsiyalari doirasining kengayishi moliyaviy marketingning yangi yo'nalishlarini shakllantirishga zamin yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Fond bozorida moliyaviy marketingning zamonaviy tendentsiyalarini o'rganish bugungi tez o'zgarayotgan iqtisodiy muhitda alohida ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, moliyaviy marketing – bu oddiy reklama vositasi yoki savdo strategiyasi emas, balki fond bozorining barqarorligi, investitsion faoliyatning samaradorligi va umuman iqtisodiy o'sish vektorlarini belgilovchi kuchli mexanizmdir.

Xususan, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, fintech va blockchain kabi innovatsion yondashuvlarning ommalashuvi moliyaviy marketing strategiyalarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu jarayon investorlar uchun tezkor, shaffof va qulay axborot oqimini ta'minlab, sarmoya kiritish qarorlarida aniqlik hamda ishonchlilik yaratmoqda.

Shuningdek, yashil iqtisodiyot va ESG mezonlari asosida shakllanayotgan yangi investitsiya yo'nalishlari moliyaviy marketingni nafaqat moliyaviy natijalarga, balki ekologik va ijtimoiy qadriyatlarga yo'naltirilgan ko'p qirrali strategiyaga aylantirmoqda. Tadqiqotda aniqlanganidek, kompaniyalar tomonidan barqarorlikni targ'ib qiluvchi marketing strategiyalarining ishlab chiqilishi ularning nafaqat ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi, balki fond bozorida ularni raqobatbardosh va ishonchli subyekt sifatida ko'rsatadi.

O'zbekiston kontekstida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, fond bozorida moliyaviy marketingni rivojlantirish uchun hali ham salmoqli salohiyat mavjud. Investitsiya madaniyatining yetarlicha shakllanmaganligi, raqamli infratuzilma va moliyaviy texnologiyalarning keng ommalashmaganligi hozirda asosiy to'siqlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Biroq mamlakatda amalga

oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, innovatsion yondashuvlarga bo'lgan davlat siyosiy irodasi va raqamli iqtisodiyotga o'tish yo'lida ko'rilyotgan choralar ushbu muammolarni amaliy imkoniyatlarga aylantirishi mumkin.

Asosiy xulosalar quyidagicha:

Moliyaviy marketing fond bozorining harakatlantiruvchi asosiy omillaridan biridir. U orqali investorlar bilan samarali muloqot yo'lga qo'yiladi, kompaniya obro'-e'tibori mustahkamlanadi va investitsiyaviy qarorlar qabul qilinishiga bevosita ta'sir ko'rsatiladi.

Texnologik innovatsiyalar moliyaviy marketingda yangi yondashuvlarni zarur qiladi. Raqamli platformalarning rivojlanishi, sun'iy intellekt va blockchain texnologiyalariga asoslangan shaxsiylashtirilgan marketing strategiyalarini yaratish imkonini beradi.

ESG mezonlari va yashil investitsiyalar moliyaviy marketingda barqarorlikka yo'naltirilgan yangi paradigмага asos bo'lmoqda. Endilikda marketing faqat moliyaviy foyda emas, balki ekologik va ijtimoiy ta'sirni ham hisobga olgan holda shakllantirilmoqda.

O'zbekiston fond bozorida moliyaviy marketingni rivojlantirish uchun raqamli transformatsiya va moliyaviy savodxonlikni oshirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Bu esa zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, moliyaviy ta'lim dasturlarini kengaytirish va sarmoyadorlar uchun ishonchli axborot makonini yaratishni taqozo etadi.

Mazkur tadqiqot shuni ko'rsatadiki, fond bozorida moliyaviy marketing strategiyalarini ilgari surishda texnologik, ekologik va ijtimoiy omillar uyg'unligida yondashuvlar ishlab chiqilishi zarur. Ayniqsa, milliy kontekstda investorlar ehtiyojlari va bozorning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda marketing yondashuvlarini moslashtirish va optimallashtirish talab qilinadi.

Kelajakda O'zbekiston fond bozori muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun moliyaviy marketingni milliy strategiyaning ajralmas qismi sifatida shakllantirish, raqamli texnologiyalar asosida barqaror va ijtimoiy mas'uliyatli marketing muhitini yaratish zarur. Aynan shundagina fond bozori global moliyaviy tizimda o'z munosib o'rnini topa oladi va sarmoyadorlar uchun jozibador maydonga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
2. Hawkins, D. I., & Mothersbaugh, D. L. (2010). *Consumer Behavior: Building Marketing Strategy*. McGraw-Hill.
3. Muhammadaliyev, S. (2017). *O'zbekiston fond bozorining rivojlanishi va marketing strategiyalari*. Toshkent: Iqtisodiyot va statistika nashriyoti.
4. Xolmatov, B. (2018). *Yashil iqtisodiyot va barqaror investitsiyalar: O'zbekistondagi holat va imkoniyatlar*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi.
5. Mishkin F.S., Eakins S.G. *Financial Markets and Institutions*. 9th ed. – Pearson, 2018. – 704 p.
6. OECD. *Global Financial Markets Trends*. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 157 p.
7. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. *Investments*. 12th ed. – McGraw-Hill Education, 2021. – 1088 p.
8. T.S. Akramova. *O'zbekistonda fond bozori faoliyatining takomillashuvi*. – T.: Iqtisodiyot, 2018. – 280 b.
9. World Bank Group. *Capital Markets Development in Emerging Economies*. – Washington D.C., 2020. – 193 p.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100